

Reseña Educación Inclusiva: colección de Cuadernillos de Investigación (Inclusive Education: collection of research booklets)

Autores:

César Augusto Aguirre León
Diana Marcela Aguirre Tovar
Ana María Guzmán Mora
Andrea del Pilar García Donato
Lía Esther Lemus Gómez
Yarledy Gutiérrez Henao
Camilo José Peña Lapeira
Giovanni Ardila Mancera
Juan Leandro Mora León
Centro Editorial UNIMINUTO (2015)

Félix Fernando Dueñas Gaitán

Magíster en Educación
Investigador y Editor

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, COLOMBIA
E-mail: felix.duenas@uniminuto.edu

La serie "Educación inclusiva" la constituye cuatro cuadernillos productos de resultados de proyectos de investigación ejecutados por la Dirección de Investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO Vicerrectoría Regional Bogotá Sur (Bogotá – Colombia) durante el año 2015. Se trata, como afirma el director de la colección César Aguirre de, "Cuatro ideas para espacios de aprendizaje inclusivos", en los cuales se abordan diferentes perspectivas individuales de la educación inclusiva, las cuales confluyen en una meta común: reflexionar de manera propositiva sobre la inclusión de las diferentes poblaciones de la sociedad en cuanto a: el desarrollo de competencias de investigación en los estudiantes de educación superior por medio de recursos didácticos como el *e-learning* y el *m-learning*, contribuir a los procesos de inclusión en la educación superior de personas con discapacidad visual y auditiva, constituirse en una herramienta de apoyo a la labor docente para promover una educación incluyente y finalmente dar voz a las mujeres desde la subjetividad política.

En la serie el término "inclusión" se asume de manera amplia haciendo alusión de la diversidad y satisfacción de las necesidades propias de las sociedades humanas, puesto que el término fue empleado por muchos años solamente para referirse a la incorporación de personas con discapacidad o con una necesidad particular a determinados entes o espacios sociales.

Desde los procesos educativos la "inclusión" contribuye a la generación de ambientes de aprendizajes abiertos y accesibles que facilitan el desarrollo de las habilidades individuales y la formación del capital humano desde valores de respeto y tolerancia. Evidentemente se trata de una tarea a largo plazo que conjuga el esfuerzo de diferentes sectores sociales (sociedad civil y Estado) y cuya finalidad es reducir la brecha social y desigualdad que caracteriza principalmente a las sociedades latinoamericanas.

De esta manera, la serie contribuye de forma académica e investigativa a la construcción de una sociedad equitativa y en paz que apueste a la formación educativa de los ciudadanos, cuyo actuar gire en torno a la equidad social y la justicia como base del mejoramiento de la base social, pues como señala el director de la serie Cesar Aguirre, "Parece, entonces, una tarea difícil para el docente instruir ciudadanos que puedan cumplir con estos ideales, pero es precisamente ese el factor que debe tenerse en cuenta cuando se ve a cada estudiante como un ser particular, con características y tiempos de aprendizajes diferentes, no como parte de la masa que conforma un determinado grupo" (Serie educación inclusiva, p. 5). Los cuadernillos publicados son:

1. Cuadernillo: Entrenando investigadores: El *e-learning* y el *m-learning* como oportunidad didáctica

El objetivo del cuadernillo es presentar propuestas que pretendan desarrollar competencias de investigación en estudiantes de educación superior desde recursos tecnológicos basados en el *e-learning* y el *m-learning*. Profesores: César Augusto Aguirre León y Diana Marcela Aguirre Tovar.

2. Cuadernillo: Historias de vida en la práctica de responsabilidad social en la universidad: Un acercamiento a la subjetividad política femenina

El objetivo del cuadernillo es dar a conocer las voces de mujeres que integran las organizaciones sociales aliadas en la puesta en marcha de la práctica de responsabilidad social, con el fin de identificar potencialidades en términos políticos y capacidades de agencia en los niveles individual y colectivo. Profesores: Ana María Guzmán Mora, Andrea del Pilar García Donato, Lía Esther Lemus Gómez y Yarledy Gutiérrez Henao.

3. Cuadernillo: Educación superior para personas con discapacidad visual y auditiva: Una aproximación desde la metodología de la investigación

El objetivo del cuadernillo es contribuir a los procesos de inclusión en la educación superior de las personas en condición de discapacidad visual y auditiva desde la asignatura de metodología de la investigación. Profesores: Camilo José Peña Lapeira y Giovanni Ardila Mancera.

4. Cuadernillo: Educación inclusiva en Colombia: Evolución sin revolución

El objetivo del cuadernillo consiste en servir de herramienta para fortalecer el servicio educativo desde y para sus diversos actores, posibilitando la articulación de los que intervienen en el proceso formativo en la educación superior. Profesor: Juan Leandro Mora León.

Cómo citar esta reseña:

Dueñas, G. (2017): Reseña. Educación Inclusiva: colección de Cuadernillos de Investigación. *Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva*, 1, 144-148.

[ORCID iD: 0000-0001-5314-804X](https://orcid.org/0000-0001-5314-804X)

BIODATA:

Félix Dueñas Gaitán

Investigador y Editor

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, COLOMBIA
Coordinador del Observatorio sobre Creatividad, Desarrollo y Potencial Humano – “Charles Sanders Peirce” dependiente del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CHILE
E-mail: felix.duenas@uniminuto.edu

Profesional en Filosofía con Mención en Historia de la Universidad del Rosario. Maestrando de la Maestría en Educación con especialidad en Educación Superior de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI – (Estados Unidos). Maestrando del Master en Educación de la Universidad Europea del Atlántico – (España). Maestría en Historia de la Universidad Javeriana. Realizó estudios de Doctorado en Historia en la Universidad de Cádiz (España). Diplomado en Educación Superior, Pedagogía y Gestión Universitaria de la Universidad del Rosario. Diplomado en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Javeriana. Diplomado en Docencia Virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Diplomado en Investigación, Diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación y Diplomado en Escritura de Artículos Científicos y Tecnológico de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- ACAC. Asistió como conferencista invitado al I Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Alcalá de Henares – España. Se ha desempeñado como Coordinador, Vicerrector Académico, Docente e Investigador en distintas instituciones de educación superior. Igualmente ha participado como asesor de trabajos de grado y jurado de proyectos de investigación. Ha publicado diversos artículos y libros resultados de reflexiones teóricas y proyectos de investigación. Actualmente se desempeña como investigador y editor en la Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO.